

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARDA BADIY-ESTETIK TARBIYANING AYRIM XUSUSIYATLARI

**QDPI Amaliy psixologiya kafedrası kabinet mudiri
Voxidova O'g'ilxon Sobirjonovna**

Annotatsiya: Kichik maktab yoshidagi davrda bolalar badiiy-estetik rivojlanishning katta imkoniyatlariga egadirlar. Bolalar odatda rasm chizishga, loy yoki plastilindan narsa yasash ishlariga, ashula aytish va musiqaga juda qiziqadilar. Bunday faoliyatni to'g'ri tashkil qilish, bir tomondan, bolalarda estetik hislarning rivojlanishiga yordam beradi, ikkinchi tomondan, tegishli qobiliyat komponentlarining rivojlanishiga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Jamoa, shaxs, axborot, eksperimental, individual, aqliy qobiliyat, vatanparvarlik tuyg'usi, adabiy ijodiyot.

III va IV sinf o'quvchilarining ko'plari adabiy ijodiyot bilan shug'ullana boshlaydilar, she'r yozadilar, kichik ertaqlar va hikoyalar yozadilar. Ularning tematikalari tabiatdagi fasliy o'zgarishlar, o'z hayotlaridagi hodisalar va hissiyotlarining aks ettirilishidir. Bularning hammasi birmuncha katta yoshdagi davrda mo'jizaviy, adabiy qobiliyatlar hamda rasm chizish qobiliyatlarining rivojlanishi uchun asos bo'ladi. Kichik maktab yoshi davrida maxsus aqliy qobiliyatlarning, masalan, matematik qobiliyatlarning elementar ravishda namoyon bo'lishini ko'rish mumkin. Psixolog I.V.Dubrovina tadqiqotlarining ko'rsatishicha, ko'pchilik bolalarda II sinfdan boshlab aqliy faoliyatning ular uchun eng optimal sohalarini namoyon qilish mumkin. I. V. Dubrovina bolalarning bir tipdagi operatsion faoliyatlarini turli materiallarda (obrazli-ko'rgazmali, so'z va raqamli materiallarda) eksperimental ravishda tashkil qilib, bolalarning turli materiallarga nisbatan oldinga tomon siljish templari hamda barcha operatsiyalarni o'zlashtirish tezliklari har xilligini ko'rsatdi. I. V. Dubrovina tekshirilgan ko'pchilik bolalarda bir xil tipdagi barcha sharoitlarda individual-optimal soha bo'lib, unda bolaning oldinga qarab siljishi juda muvaffaqiyatli bo'lganligini aniqladi. Bu shundan dalolat beradiki, hozirgi vaqtda amalga oshirilayotgan ta'lim va tarbiya sharoitlarida kichik maktab yoshi davrining birinchi yarmidan boshlaboq faqat badiiy qobiliyatlarnigina emas, balki maxsus aqliy qobiliyatlarni ham elementar, boshlang'ich tarzda namoyon qilish mumkin. Jamoa va shaxs. Jamoatchilik printsiptiga asoslangan munosabatlarni tarbiyalash uchun kichik maktab yoshidagi davr katta imkoniyatlarga egadir. Kichik maktab yoshidagi bola bir necha yil davomida to'g'ri tashkil qilingan tarbiya tufayli, o'zining jamoadagi bundan keyingi taraqqiyotida muhim bo'lgan va jamoa uchun zarur bo'lgan faoliyat tajribasini to'playdi. Sinfdan birgalikda qilinadigan ishlar o'z-o'zicha bolalar guruhini jamoa qilib qo'ymaydi. Birinchi sinf o'quvchilari ham hali o'zlarini butun bir jamoaning bir qismi deb

his qila olmaydilar. Ular qandaydir ma'noda yakka-yakkadirlar, bir-birlariga bog'liq emaslar. Ularning hammasi ham hali bir-birlariga xayrixoh emaslar, ko'pincha ularda begonalik, ichi qoralik va sodda maqtanchoqlik alomatlari namoyon bo'lishini payqash mumkin.

Birinchi sinf o'quvchilari o'zlarining shaxsiy maktab vazifalarini yaxshilab bajarishga intiladilar. Ular qanday bulmasin, o'zaro yordamlashish haqida emas, balki partadagi yon qushnilari xalaqit bermasligi haqida o'ylaydilar. Agar birinchi sinf o'quvchilari bir-birlariga yordam beradigan bo'lsalar, bu odatda ularning xususiy tashabbuslari bilan emas, balki o'qituvchining bevosita ko'rsatmasi bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari bunday o'zaro yordam o'qituvchi orqali amalga oshiriladi. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun mehnatning tarbiyaviy ahamiyati kattadir. O'quvchilarga hamisha yangilanib turadigan axborotni mustaqil ravishda o'zlashtirib borishga va o'qishni bitirib ketganidan keyin, kishiga jadal sur'atlar bilan o'sib borayotgan fan-texnika taraqqiyotidan orqada qolib ketmaslik imkoniyatini beradigan qobiliyatlar taraqqiyotini beruvchi tafakkur sifatlarini tarkib toptirishi muammosi birinchi o'ringa chiqib bormoqda Milliy dasturda kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilishning muhim omillaridan biri sifatida «Milliy o'zlikni anglashning o'sib borishi, vatanparvarlik, o'z vatani uchun iftixor tuyg'usining shakllanayotganligi, boy milliy madaniy-tarixiy an'analarga va xalqimizning intellektual merosiga hurmat» olingan. Bu borada o'quvchi yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usining shakllanish muammosini o'rganish ahamiyatlidir. Bir qarashda vatanparvarlik tuyg'usi guyo barchaga ayon va ravshan tushuncha bo'lib, u haqida ilmiy mulohaza yuritish shart emasdek tuyuladi. Izlanishlar, vatanparvarlik tuyg'usi falsafiy, siyosiy, ijtimoiy, ruhiy-tarbiyaviy mohiyatiga ko'ra alohida-alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganiladigan murakkab va qamrovi keng tushuncha ekanligini ko'rsatmoqda. Demak, vatanparvarlik tuyg'usini tor doirada tushunmaslik

lozim. Bil'aks, u jamiyat, halk, mamlakat va butun insoniyat hamda bashariyat manfaatdor bo'ladigan, katta maydonda ko'riladigan dunyoviy ahamiyatga ega bo'lgan salmoqli tushunchadir. Kichik maktab yoshidagi bola dunyoni go'zal his etsa, uning yosh qalbida vatanparvarlik tuyg'usi yanada kuchli uyg'onadi. Kelajakka bo'lgan ishonch, orzu-umidlar keng qanot yoza boshlaydi. Shu bilan bir qatorda bola muammo bilan yashashni o'rganishi lozim. Bolada nega bundayg' Nima uchun shunday bo'lishi kerakg' kabi muammoli savollar paydo bo'lsin. Bu kabi savollar yechimi kelgusida o'quvchini yana ham yaxshi o'qishga, mehnatsevarlik va ma'naviy-axloqiy poklik sari undaydi. O'quvchida qayg'urish, achinish, dildan iztirob chekish, tashvishga tushish, hayajonlanish holatlari yuzaga keladi. Ana shunda bolada dunyoni yanada aniqroq idrok qilish ehtiyoji paydo bo'ladi, o'ziga xos did va fahm-farosat shakllanadi. Kichik maktab yoshida vatanparavarlik qadriyatlarini shakllantirish uzoq muddatli, murakkab jarayon hisoblanadi. Bu jarayonning samarali tashkil etilishi bir qator omillarning ta'siri asosida kichadi. Dars va darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilarga e'tiqod va vatanparvarlik qadriyatlarini singdirishda psixologik jihatdan e'tiborga olinishi

lozim bo'lgan yana bir muhim jihat – qanday vositalar yordamida berilayotgan ma'lumotni qay tarzda yetkazish masalasidir. Kitoblar, tayyor ko'rgazmali qurollardan tashqari hozirgi kunda audio-video vositalar, multimedialar, videolaydlar, masofali o'qitish, elektron versiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengaymoqda. Bizningcha, qo'yilgan maqsadga erishishda audio-vizual idrok etish vositalaridan o'rinli va unumli foydalanish yaxshi samara beradi. Sport ham musiqa san'atidek millat, yurt nomini jahonga tez tanitadi, shuningdek, u fuqarolarning faxr, iftixor tuyg'usiga ega bo'lishlariga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli o'quvchilar bilan ishlash jarayonida ularni o'zbek sportining buguni va istiqboli bilan tanishtirish ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning muhim tarkibiy qismi sanaladi. O'quvchilarni o'zbek sportining yorqin namoyondalari – Rufat Risqiev, Mixayil An, To'lagan Ishoqov, Birodar Abduraimov, Mirjalol Qosimov, Azamat Abduraimov, Muhammadqodir Abdullaev, O'tkirbek Haydarov, Bahodir Sultonov, Artur Grigor'yan, Ruslan Chagaev, Akobir Qurbonov, Abdulla Tangriev, Rustam Qosimjonovlarning faoliyati bilan yaqindan tanishishlari uchun sharoit yaratishga alohida e'tibor berish zarur. Oliy ta'lim muassasalarida jahon va respublika miqyosida yuksak muvaffaqiyatlarga erishgan sportchilar bilan uchrashuvlarni uyushtirish o'quvchilarga ulardan namuna olishlariga imkon beradi. Shuningdek, o'quvchilarda fizkultura va sport bilan doimiy shug'ullanish ko'nikmalarini shakllantirish ham ularning kelgusida sport sohasida mamlakat obro'sini ko'tarishlari uchun asos bo'lishi mumkin. O'quvchilarning sportning turli yo'nalishlari bo'yicha xalqaro va Respublika miqyosida o'tkazilayotgan, jumladan, «Barkamol avlod» musobaqalarida ishtirokchi yoki tomoshabin sifatida ishtirok etishlari ham ularning milliy iftixor tuyg'usiga ega bo'lishlariga yordam beradi. O'rta umumiy ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida «Barkamol avlod» musobaqalarining keng ommalashishi alohida e'tiborga loyiq. «Barkamol avlod» musobaqalarida ishtirok etish o'quvchilarning jismoniy jihatdan barkamol bo'lishlarini ta'minlabgina qolmay, shuningdek, ularga ma'naviy ozuqa ham beradi. Jamoa yoki ta'lim muassasasi sharafini himoya qilish, oliy maqsad sari intilish o'quvchilarni vatan va xalq xizmati uchun yo'naltiradi. Ularda o'zgacha shijoat, qat'iyatlilik va fidoiylilikni tarbiyalaydi. Davlat ramzlari. Davlat ramzlari har qanday mamlakatning eng oliy qadriyatlaridan biridir. Binobarin, ularda davlatning shakllanish tarixi, millatning turmush tarzi, hayotiy yondoshuvlari, ijtimoiy munosabatlari mazmuni, milliy qadriyatlari mohiyatida aks etgan orzu-umidlari, niyat-o'ylari, kelajak intilishlari o'z aksini topadi. Davlat ramzlari xalqaro maydonda mamlakat, millat nomini keng yoyishda muhim vosita hisoblanadi. Shu sababli o'quvchilarda davlat ramzlariga bo'lgan cheksiz hurmatni qaror toptirish ta'lim muassasalari oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. O'quvchilarning vatanpravarlik qadriyatlari shakllantirishda ular tomonidan davlat ramzlarining asl mohiyatini anglab yetilishiga erishish alohida ahamiyatga ega. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar jarayonida davlat ramzlaridan foydalanish (uni oddiy bir vosita sifatida emas, balki ta'sirchan kuchga ega predmet tarzida

qo'llashga erishish) muhimdir. Bu o'rinda o'quvchilarda davlat ramzlaridan ommaviy bayramlar, ta'lim muassasalari an'alariga aylangan tadbirlar, o'quvchilarning mehnat, sport va ilmiy anjumanlarida samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish zarur. O'quvchilarni birinchi sinfga qabul qilish, bitiruvchi sinf o'quvchilarning xayrlashuv kechalarida davlat ramzlari qarshisida turib davlat madxiyasini ijro etishlari ham o'ziga xos ta'sirchanlik kasb etadi. Demak, ta'lim muassasalari o'quvchilarda vatanparvarlik qadriyatlarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatni tashkil etishda samarali bo'lgan omillardan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunday omillar sirasida millatning shonli tarixi, milliy til imkoniyatlari, xalq qahramonlarining jasorati, milliy qadriyatlar (urf-odat, marosim va an'alar), xalq og'zaki ijodi, adabiyot, ilm-fan, san'at, xalq hunarmandchiligi, milliy me'morchilik, rassomlik, milliy musiqa va qo'shiqchilik, raqs san'ati hamda san'atning boshqa turlari muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarda badiiy-estetik tarbiyaning rivojlanganligi ularning shaxsi komilligining asosiy shartlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davidenko.D.N. Osnovi zdorovogo obraza jizni: Vestnik Baltiyskoy akademii, 1996.
2. O'zbek pedagogikasi ontologiyasi. Hoshimov.K.,Ochil S; "O'qituvchi", 1995.
3. Mixalchenko, K. A. Istoriya razvitiya i znachenie skazkoterapii kak napravleniya prakticheskoy psixologii – st. I Mejdunar. nauch. konf. (g. Moskva, fevral 2012 g.).
4. Mamadalieva H. Maktabgacha èshdagi bolalarni mustaqil fikrlashga o'rgatishning psixologik omillari. ADU —Ilmiy xabarnomali, 2019. Maxsus son